

Türkiye’de Dezenflasyon Programlarının Yetersizliğinin Nedenleri

Uğur YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi., Kırıkkale Üniversitesi

u.yildirim@kku.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-3542-7835>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 02.01.2026

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 06.02.2026

Makale Yayın Tarihi/ Article Published: 25.03.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18537552

Özet

Anahtar

Kelimeler:

Enflasyon,
Politika Faizi,
Fisher Etkisi

1980 yılı öncesindeki ithal ikameci sanayileşme stratejisinin getirdiği yapısal sorunlar ve 1970’lerdeki petrol krizleriyle derinleşen ekonomik istikrarsızlık zemininde, 1980’li yıllara gelindiğinde 24 Ocak 1980 Kararları’yla dışa açık ve ihracata dayalı bir büyüme modeline geçilmiştir. Ancak kamu açıklarının kontrol altına alınmaması, mali disiplindeki eksiklikler ve para-maliye politikaları arasındaki koordinasyon zafiyetleri, bu stratejinin kalıcı başarıya ulaşmasını engellemiştir. Türkiye’de 1980 sonrası dönemde enflasyonla mücadele, ekonomik politikalarının temel odak noktalarından biri olmuştur. 1980’li yıllarda uygulanan 24 Ocak Kararları, dışa açılma ve ihracata dayalı büyüme stratejisi ile enflasyonu kontrol altına almayı hedeflemiştir. Ancak, kamu açıklarının devam etmesi ve finansal liberalizasyonun yarattığı istikrarsızlık, enflasyonun kronik bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. Sonucunda Türkiye ekonomisi için uzun yıllar sürecek bir fiyat artış sarmalını tetiklemiştir. Bu çalışma, Türkiye’de 1980’den 2025’e kadar enflasyonla mücadelede uygulanan ekonomi politikalarını, bunların Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile politika faiz oranları üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Bu bağlamda, enflasyon ve politika faiz oranları arasındaki teorik ilişkiyi ortaya koyan Fisher Etkisi de grafiklerle desteklenerek incelenmiş, politika faiz oranları ile TÜFE arasındaki ilişki detaylı bir şekilde sunulmuştur. Türkiye’de 1980 sonrası ekonomi yönetimi incelendiğinde, uygulanan dezenflasyon programlarının kronikleşen enflasyon sorununa kalıcı bir çözüm üretmediği görülmektedir. Kısa vadeli politikalar ile elde edilen başarılar, yapısal kırılmalıklar nedeniyle uzun vadede sürdürülebilir olmamıştır. Dolayısıyla, enflasyonla mücadelede para politikasının etkinliğini artıracak mali disiplin ve üretim yapısının ithalata bağımlılıktan kurtarılması öncelikli hedefler olmalıdır.

Reasons for the Inadequacy of Disinflation Programs in Turkey

Abstract

Keywords:

*Inflation,
Policy Rate,
Fisher Effect*

The structural in the context of the structural problems brought about by the import substitution industrialization strategy prior to 1980 and the economic instability deepened by the oil crises of the 1970s, the 24 January 1980 Decisions marked a shift to an outward-oriented and export-based growth model by the 1980s. However, the failure to control public deficits, shortcomings in fiscal discipline, and weaknesses in coordination between monetary and fiscal policies have prevented this strategy from achieving lasting success. In Turkey, combating inflation has been one of the main focuses of economic policy since the 1980s. The January 24 Decisions implemented in the 1980s aimed to control inflation through a strategy of opening up to the outside world and export-led growth. However, the persistence of public deficits and the instability created by financial liberalization led to inflation becoming a chronic problem. As a result, it has triggered a price increase spiral that will last for many years for the Turkish economy. This study analyzes the economic policies implemented in Turkey to combat inflation from 1980 to 2025 and their effects on the Consumer Price Index (CPI) and policy interest rates. In this context, the Fisher Effect, which reveals the theoretical relationship between inflation and policy interest rates, has been examined with supporting graphs, and the relationship between policy interest rates and the CPI has been presented in detail. When examining economic management in Turkey after 1980, it is evident that the deflation programs implemented failed to produce a permanent solution to the chronic inflation problem. The successes achieved through short-term policies have not been sustainable in the long term due to structural vulnerabilities. Therefore, fiscal discipline and freeing the production structure from dependence on imports should be priority objectives in order to increase the effectiveness of monetary policy in combating inflation.

1. GİRİŞ

Enflasyon, bir ekonomideki genel fiyat düzeyinin sürekli ve belirgin bir biçimde artmasını ifade etmektedir. Türkiye’de enflasyon olgusu, özellikle 1970’lerin sonlarından itibaren yapısal sorunlar, döviz darboğazı ve yüksek kamu açıkları gibi nedenlerle kronik bir hâl almıştır. 1980 sonrasında ise bu sorunu çözmek amacıyla farklı dönemlerde birbirinden farklı ekonomi politikaları uygulanmış; bunların bir kısmı kısa vadede etkili olmakla birlikte, uzun vadede arzu edilen istikrarı tam olarak sağlayamamıştır. Özellikle 1980’li yıllardan günümüze uzanan süreçte, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik dönüşüm, dış ticaretin serbestleşmesi, finansal liberalizasyon, kur politikaları ve para politikası uygulamaları enflasyonla mücadelede belirleyici olmuştur.

1990’lı yıllar, denetimsiz finansal serbestleşme, yüksek kamu harcamaları ve siyasi istikrarsızlığın yol açtığı kronik yüksek enflasyon ile karakterize edilmiştir; bu dönemde uygulanan IMF destekli dezenflasyon programları kısa vadeli iyileşmeler sağlasa da yapısal sorunlara köklü çözümler getirememiştir. 2001 krizi sonrası dönemde Merkez Bankası’nın bağımsızlığını güçlendiren reformlar ve dalgalı kur rejimine geçilmesi, enflasyon oranlarında belirli bir istikrar yaratmıştır. Ancak 2010’lu yılların ikinci yarısından itibaren para politikasının etkinliğini sınırlayan politik müdahaleler, düşük faiz ısrarı ve kredi genişlemesi yoluyla büyüme önceliği, enflasyonun yeniden çift haneli rakamlara yükselmesine neden olmuştur. 2021-2023 döneminde uygulanan heterodoks politikalar, döviz kuru istikrarını bozarak maliyet geçişkenliğini artırmış ve enflasyonu %60’ın üzerine taşımıştır. Sonuç olarak, 2024 yılı itibarıyla uygulanan sıkı para politikası ve faiz artışları enflasyonda kısmi bir düşüş sağlamış olsa da bu gelişme uzun vadeli ve istikrarlı bir fiyat düzeyine ulaşmak için yeterli değildir.

Bu çalışmada, 1980’den günümüze uzanan yaklaşık kırkbeş yıllık dönemde Türkiye’de enflasyonla mücadele için uygulanan ekonomi politikaları incelenecektir. Söz konusu politikaların sonuçları TÜFE ve reel faiz oranları ekseninde analitik olarak değerlendirilecektir. Tarihsel sürecin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, enflasyon dinamiklerinin anlaşılmasına ve gelecekteki politika önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

2. 1980 ÖNCESİ TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye, 1950’li yıllardan itibaren ithal ikameci bir sanayileşme stratejisi benimsemiş, iç pazarı korumak ve dış bağımlılığı azaltmak amacıyla yüksek gümrük duvarları ve çeşitli kotalar uygulamıştır. Bu dönemde kamu yatırımları önemli bir rol oynamış, ancak 1970’lerin sonuna gelindiğinde ödemeler dengesi açıkları, artan bütçe açıkları ve dış borçlanma maliyetlerinin yükselmesi sonucunda ekonomide ciddi bir istikrarsızlık baş göstermiştir.

1950’lerde yaşanan ekonomik problemlerin benzerini 1970’lerde de yaşamaya başlanmıştır. 1950’lerin başındaki o hızlı ve riskli büyüme dönemine benzer bir durum, bu sefer ABD dolarının altınla olan bağının koparılması ve döviz kurlarının serbest bırakılmasıyla ortaya çıktı. Bu dönemde Türkiye, 1970-1973 yılları arasında dış ticaretini ve finansal piyasalarını daha serbest hale getirmeye çalışmış ancak, tıpkı daha önce olduğu gibi, bu büyüme dönemi de birkaç yıl içinde sona erdi. Ekonomik göstergeler olumsuz bir seyir izledi. Çünkü 1973’te ortaya çıkan Petrol Krizi, sadece büyümeyi durdurmakla kalmayıp, dünya ekonomisinde hem durgunluğun hem de enflasyonun aynı anda yaşandığı "stagflasyon" denilen bir krize yol açtı. Bu kriz, petrol ithalatçısı ülkelerden ihracat yapan ülkelere büyük miktarda para geçişine neden oldu. Türkiye söz konusu dönem içerisinde 1950’lerde olduğu gibi, ülke içinde gerekli önlemleri almadan, dışarıdan mal alımını finanse etmek için kısa vadeli borçlar alarak ekonomisini geliştirmeye çalıştı. Ancak bu kısa vadeli borçlar birikti ve 1977’nin sonunda bu borçları geri ödeyemez duruma geldi. Sonuç olarak, 1958’de olduğu gibi, 1978’de bir kriz patlak verdi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Ertesi yıl ise, dünya genelindeki ekonomik durum daha da kötüleşmeye başladı ve bu durum, yeni bir krizin ve uzun sürecek bir ekonomik durgunluğun habercisiydi (Kazgan, 2021: 149). Özellikle 1973-1977 yılları arasındaki döneme baktığımızda, birinci petrol krizinin etkileri ve Türkiye’nin Avrupa para piyasalarına açılma çabaları, ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirmiştir.

1970’lerde yaşanan petrol krizleri, Türkiye’nin enerji ithalat faturasını kabartmış, enflasyon oranları çift haneli rakamlara ulaşmıştır. Politika yapımcılar, kronikleşen bu soruna kalıcı çözümler getirmekte zorlanmış; kamu kesimi finansman açıkları Merkez Bankası kaynaklarıyla finanse edilmiştir. 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren hem iç dinamikler hem de dış gelişmelerin etkisiyle enflasyon artmış, ödemeler dengesindeki açıklar büyümüş ve bu durum ekonomik dengeleri sarsarak büyüme hızını ciddi şekilde yavaşlatmıştır. Bu olumsuzluklara karşılık olarak, Nisan 1978 ile Mart ve Haziran 1979 dönemlerinde bir dizi ekonomik istikrar önlemi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, Türk lirası devalüe edilmiş; temel mal ve hizmet fiyatlarında artışlara

gidilmiş; faiz oranları yükseltilmiş ve dış borç ile kredi imkânlarının artırılması hedeflenmiştir (Karaçor ve Atabey, 2001 :125). Alınan bu önlemler dış ticaret açığını kısmen azaltmış olsa da enflasyon oranı yükselmeye devam etmiş ve ödemeler dengesi krizi derinleşmiştir. Bu bağlamda, 24 Ocak 1980 tarihli ekonomik istikrar kararları, Türkiye'nin hem iç hem de dış ekonomik dengesini yeniden kurmayı hedefleyen köklü bir reform paketi olarak ortaya çıkmıştır.

3. 1980'Lİ YILLARDA ENFLASYONLA MÜCADELE POLİTİKALARI

1980'lerin başında Türkiye, derin ekonomik sorunlarla boğuşmaktaydı. Uzun süredir uygulanan ithal ikamesi politikası, yani yerli üretimi teşvik edip ithalatı kısıtlama politikası, verimsiz bir sanayi yapısı ve yüksek enflasyon gibi sorunlara yol açmıştı. Ayrıca, 1970'lerin sonunda yaşanan enerji krizi ve dış borç yükü de ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirmişti. Yaşanan ekonomik ve politik şokların etkisi altında dönemin hükümeti makro ekonomik göstergelerin düzelmesi amacıyla 24 Ocak 1980'de ekonomik bir istikrar paketini yürürlüğe koymuştur. 24 Ocak 1980 kararlarıyla ihracata dayalı sanayileşme modeline geçmiştir. İç talep kısılarak arz fazlası yaratılmış, bu fazlayla ihracat yapılarak döviz geliri hedeflenmiştir. Döviz kuru düşürülerek yerli mallar ucuzlatılmış, kamu harcamaları azaltılmış, özelleştirmelerle verimlilik artırılmış ve ücretler baskılanarak dış pazarda rekabet gücü yükseltilmeye çalışılmıştır (Topçu, 2014:126). 24 Ocak 1980 Kararları, Türkiye ekonomisinde yaşanan derin krizlerin ardından, dışa açılma politikalarının başlangıcı sayılabilir. Bu kararların temel hedefleri arasında, bozulan iç ve dış makroekonomik dengelerin yeniden sağlanması, serbest piyasa ekonomisine geçişin hızlandırılması ve ihracat ile işçi dövizlerinde artış sağlanması yer almaktaydı. Aynı zamanda, Batılı finans merkezleri ve IMF'nin önerilerine paralel bir ekonomik yapı kurularak bu kurumlardan kredi temin edilmesi amaçlandı. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) bütçe açıklarının azaltılması, özel yabancı sermaye girişlerinin teşvik edilmesi ve iç tasarruf oranlarının artırılması da bu kararların başlıca hedefleri arasında bulunuyordu. Nihayetinde, tüm bu reformlarla birlikte ekonomik üretimin artırılması planlanmıştı (Manisalı, 1981:3). Söz konusu kararlar, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal başkanlığında hazırlanmıştır. Enflasyonla mücadele, ihracata dayalı büyüme stratejisinin önemli bir unsuru olarak belirlenmiştir. İlk etapta yüksek devalüasyon ve faiz artışlarıyla yurtiçi talep baskıları azaltılmaya çalışılmış, kamu harcamalarında kısıntıya gidilerek bütçe dengesi gözetilmiştir. 24 Ocak Kararları, 1970'li yıllarda dış ödemeler dengesinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle IMF tarafından birçok az gelişmiş ülkeye önerilen klasik istikrar politikaları ile Dünya Bankası'nın geliştirdiği yapısal uyum programlarının temel unsurlarını bir arada barındıran tipik bir politika setidir. 24 Ocak Kararları çerçevesinde uygulamaya konulan temel ekonomik politikalar: Reel devalüasyonlarla desteklenen yeni kambiyo politikası, kademeli olarak liberalleşen bir ithalat rejimi, pahalı döviz, ucuz kredi ve vergi iadeleriyle desteklenerek ihracatın ulusal bir öncelik haline getirilmesi, fiyat kontrollerinin kaldırılması, temel tüketim mallarına yönelik sübvansiyonların azaltılması ve iç talebi daraltmaya yönelik makroekonomik politikaların uygulanması şeklinde ifade edilebilir (Boratav, 2010:148-149)

24 Ocak Kararları sonrasında benimsenen dışa açık büyüme modeli, enflasyonu kontrol altına almayı hedefleyen politikaların da temel dayanağı hâline gelmiştir. Döviz kurunun esnekleştirilmesi ve ihracat teşvikleri (vergi iadesi, ihracat kredileri vb.) sayesinde Türkiye'nin ihracat gelirleri artmaya başlamış, bu durum ödemeler dengesi sorunlarını kısmen hafifletmiştir. Ancak kur politikası ile faiz politikası arasındaki koordinasyon eksikliği ve kamu kesimi açıklarının devam etmesi enflasyonist baskıları tam olarak ortadan kaldıramamıştır. Söz konusu dönem için Grafik 1'de 1980'li yıllarda TÜFE bazlı enflasyon oranları gösterilmiştir. 1980 yılında %100'e yaklaşan enflasyon, 1981 ve 1982'de kısmen düşüş kaydetmiş olsa da 1984 ve 1987 yılları arasında 1986 hariç %38'in üzerinde seyretmiştir. 1988 ve 1989 yıllarında %60 seviyesinin üzerine çıkmıştır.

Grafik 1. Türkiye'de TÜFE'nin Görünümü (1980-1989)

Kaynak: TÜİK (2025) verileri kullanılarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Hükümet, enflasyonla mücadelede sadece para politikasıyla yetinmeyip, maliye politikasını da aktif biçimde kullanmıştır. Bu kapsamda, bütçe açıklarını azaltmak, kamu sektörünün fiyatlar üzerindeki olumsuz yönlendirmelerini engellemek hedefler arasında yer almıştır. Aynı zamanda gelir politikalarını daha kontrollü ve düzenli bir çerçeveye oturtulması için düzenlemeler yapılmıştır. Bu minvalde;

- KİT fiyatlarının piyasa koşullarına göre ayarlanması,
- Vergi tabanının genişletilmesi,
- Sübvansiyonların azaltılması,
- Kamu personel sayısındaki artışın kontrol altına alınması gibi önlemler öne çıkmıştır.

Bununla birlikte, kamu harcamalarının büyüklüğü ve vergi gelirlerinin yetersizliği, uzun vadede bütçe disiplininin sağlanmasını zorlaştırmış, yüksek faiz oranları ve reel sektörün finansman sorunu devam etmiştir.

4. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İSTİKRARSIZLIK ve KRİZ YILLARI

1980'li yılların sonuna gelindiğinde Türkiye, finansal piyasalarda serbestleşme sürecine hız vermiştir. Finansal serbestleşme süreci, 1980 yılında faiz oranları üzerindeki kontrollerin kaldırılmasıyla başlamıştır. Bu adımı, döviz kuru rejimi, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli düzenlemeler izlemiştir. 1980 ile 1989 yılları arasında uygulanan bu reformlarla birlikte, Türkiye'de iç finansal serbestleşme büyük ölçüde sağlanmıştır. Sürecin bir sonraki aşaması ise, 1989 yılında yürürlüğe giren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar" ile gerçekleşmiştir. Bu kararla birlikte sermaye hareketlerine dair kısıtlamalar kaldırılmış ve dış finansal liberalizasyon süreci başlatılmıştır (Kılıç, 2012: 133). Söz konusu karar ile finansal piyasaların uluslararası sermaye ile serbestçe etkileşim kurmasının önü açılmış ve yabancı sermaye girişleri kolaylaşmıştır. Ancak denetim mekanizmalarının yeterince güçlü olmaması ve iç tasarrufların zayıflığı, Türkiye ekonomisini kısa vadeli sıcak para girişlerine bağımlı kılmıştır. Bu durum, 1990'lı yıllarda dalgalı bir enflasyon ve kur istikrarsızlığı sürecine zemin hazırlamıştır.

1990'ların başında Körfez Savaşı'nın bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri, kamu açıklarının artması ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle Türkiye, 1994 yılında ciddi bir kur ve enflasyon şoku ile karşı karşıya kalmıştır. Hükümetin enflasyonla mücadele adına kısa vadeli faizleri yükseltmesi, TL'nin değerini koruma girişimleri ve buna rağmen yaşanan büyük döviz çıkışları, ekonomide ciddi bir daralma ve TL'de sert değer kaybı yaratmıştır. 1994 krizi sonrası uygulanan istikrar paketi ile IMF desteği alınmış, faiz ve kur politikalarında rasyonelleşme sağlanmaya çalışılmış, ancak enflasyon hâlâ iki haneli seviyelerde kalmaya devam etmiştir.

Grafik 2. Türkiye'de TÜFE ve TL Mevduat Faiz Oranları (1990-1999)

Kaynak: TCMB ve TÜİK (2025) verileri kullanılarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Grafik 2’de 1990’lı yıllarda TÜFE ile gösterge faiz oranlarının yıllık seyri izlenmektedir. Özellikle 1994 krizinden sonra enflasyon %100 seviyelerine yaklaşırken, nominal faiz oranları da ciddi oranda yükselmiştir. Söz konusu dönem içerisinde iktisadi argümanlara senkronize biçimde istisnai yıllar hariç gösterge faiz oranları enflasyonun üzerinde seyretmiştir. Enflasyonun faiz oranlarının üzerinde seyrettiği yıllar 1990, 1994 ve 1999 olarak görülmüştür. 1990 ve 1994 siyasi ve ekonomik şokların yaşandığı yıllardır. 1999’da ise IMF ile Stand-by anlaşması yapılmış ve kur sisteminde değişikliğe gidilmiştir. 1990’lı yıllar boyunca yüksek enflasyonun en önemli nedenlerinden biri, kamu kesimi açıklarının para ve borçlanma politikasıyla finanse edilmek zorunda kalınması olarak görülebilir. Kamu açıkları ve kamu borç stokunun artması, Merkez Bankası’nın otonomisinin zayıflığı, koalisyon hükümetlerinin popülist politikaları, sürekli artan reel faiz oranları nedeniyle kamu iç borç çevirme oranları yükselmiştir. Sonucunda enflasyon 1990’lar boyunca kalıcı hale gelmiş ve enflasyonu tek haneye düşürecek kapsamlı bir politika seti hayata geçirilememiştir.

5. IMF DESTEKLİ POLİTİKALAR ve ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECİ

1990’larda birikmiş ekonomik sorunlar, 2000 yılının sonunda başlayan ve 2001 Şubat ayında derinleşen mali ve kur krizleriyle gün yüzüne çıkmıştır. Bankacılık sektöründeki zafiyetler, kamu açıklarının yüksek düzeyde seyretmesi, IMF ile yapılan stand-by düzenlemelerinin tam anlamıyla uygulanamaması ve siyasi istikrarsızlık, Türk ekonomisini tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya bırakmıştır. 2001 ekonomik krizinde belirleyici etkenlerden biri faiz oranlarındaki oynaklıktır. IMF destekli ve döviz kuru çıpasına dayalı istikrar programları, benzer biçimde başka ülkelerde de uygulamaya konulmuş ve benzer sonuçlar doğurmuştur. Türkiye’de de bu programın terk edilmesiyle birlikte, uzun süredir baskı altında tutulan döviz kuru ve yüksek faiz oranları, kontrolsüz kısa vadeli sermaye giriş-çıkışlarıyla birleşince Şubat 2001’de ciddi bir finansal krizi tetiklemiştir. Bu kriz, 1994 krizinden farklı olarak yalnızca finans sektörüyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda reel sektörü de derinden etkilemiştir (Akdoğan, 2012:199). Döviz kurunda sabit kur (veya nominal çıpa) uygulaması üzerinden enflasyonla mücadele politikası çökmüş, kısa sürede döviz kuru kontrol edilemez hâle gelmiştir.

Grafik 3. 2000-2001 Kriz Döneminde Temel Ekonomik Göstergeler

Kaynak: TCMB ve TÜİK (2025) verileri kullanılarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Grafik 3'te Türkiye ekonomisinin çeşitli ekonomik göstergelerle 2000 ve 2001 yıllarındaki durumu gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde 2000 yılındaki %5'lik büyümenin 2001 yılında negatife döndüğü görülmektedir. Bankacılık ve döviz kuru krizlerinin etkisiyle TÜFE %68,5 oranına yükselmiştir. Döviz kurunda da iki katı bir artış olduğu gözlenmektedir. Merkez Bankası politika faizini %38'lerden %59'a çıkarmıştır.

Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde meydana gelen ekonomik krizler, Türkiye bankacılık sektöründe mevcut olan yapısal sorunları derinleştirmiş ve sektörde ilave kırılganlıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kasım 2000 krizinin ardından bankalar yoğun şekilde faiz riskine maruz kalırken, Şubat krizinin etkisiyle hem faiz hem de döviz kuru riskleri önemli finansal kayıplara neden olmuştur (TCMB, 2001:11). Buradan hareketle Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin ardından hazırlanan "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Programın içeriğinde dalgalı kur rejimine geçilmesi kararı alınmıştır. Sabit kur ve kur çıpası uygulamasından vazgeçilerek döviz kurları piyasa koşullarına bırakılmıştır. Bankacılık sektörünün kırılgan yapısını önlemek ve tekrar bir ekonomik kriz yaşanmaması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daha etkin hâle getirilmiştir. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve özel bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Kamu açıklarının azaltılması, bütçe harcamalarının kontrol altına alınması, vergi reformları ve özelleştirmelerle kamu gelirlerinin artırılması planlanmıştır. Para politikasının siyasi etkilerden arındırılarak enflasyonla mücadelede kurumsal güvenin artırılması amaçlanmıştır.

Dalgalı kur rejimi, 2001 sonrasında Türkiye'ye esnek bir kur mekanizması kazandırmış, döviz piyasalarındaki dengesizlikler daha piyasa odaklı şekilde düzeltilmiştir. Bununla birlikte enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için Merkez Bankasının bağımsızlığının güçlendirilmesi ve para politikası araçlarını etkin kullanması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 2002 yılı itibarıyla "örtük enflasyon hedeflemesi" uygulamasına geçilmiş, 2006 yılında ise resmi olarak "açık enflasyon hedeflemesi" benimsenmiştir. 2001 krizinin ardından çıkarılan Merkez Bankası Kanunu ile TCMB'nin fiyat istikrarını sağlama hedefi öne çıkarılmış, Hazine'ye avans sağlanması gibi enflasyonu körükleyebilecek uygulamalar sınırlandırılmıştır. Böylece TCMB, enflasyonla mücadelede temel aktör konumuna yükselmiştir. Para politikası araçlarında gecelik faiz oranları, açık piyasa işlemleri ve münzam karşılıklar belirleyici olmuştur. Bütün bu reformlar sayesinde 2002 sonrası dönemde enflasyon oranları kademeli olarak tek haneli seviyelere inmiştir.

6. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYONUN 2005-2024 YILLARI ARASINDAKİ GÖRÜNÜMÜ

Türkiye'de 1980'li yıllarda başlayan ve 1990'lı yıllarda devam eden yüksek enflasyon ortamı, ulusal para birimine güveni zedelemiştir. Bu çerçevede, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesiyle birlikte 2005 yılında paradan 6 sıfır atılarak yeni Türk lirasına (YTL) geçildi. Bu uygulama psikolojik açıdan güven tazelemiş, fiyat

etiketlerinde ve hesaplamalarda sadeleşme sağlamıştır. Ancak paradan sıfır atılması, tek başına enflasyonu düşüren bir uygulama olmayıp, enflasyonla mücadeledeki başarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 2005 sonrasında TCMB, resmi olarak enflasyon hedeflemesi rejimini uygulamaya devam etmiş, hedeflediği enflasyon oranını her yıl kamuoyuna açıklamıştır. Enflasyonun hedeflenen seviyelerin üzerine çıktığı dönemlerde, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faiz oranları yükseltilmiş ya da piyasadaki likiditeyi azaltacak önlemler uygulanmıştır. Özellikle 2006-2007 döneminde küresel konjonktürün de olumlu etkisiyle Türkiye’de enflasyon rakamları uzun süre tek haneli seviyelerde kalmıştır.

2008 yılında ABD mortgage piyasasında başlayan finansal kriz, tüm dünyayı etkisi altına almış; dış talep ve küresel likidite koşulları hızla değişmiştir. Küresel finansal krizin etkileri Türkiye ekonomisinde 2008 yılında belirginleşmeye başlamış ve aynı yıl büyüme oranı %0,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Krizin ekonomik etkileri 2009 yılında daha da derinleşmiş, GSYİH %4,8 oranında küçülmüştür. Bu dönemde en yüksek daralma sanayi ve hizmetler sektörlerinde gözlemlenmiştir. İşsizlik oranı, kriz döneminde %14’e kadar yükselmiş ancak 2010 yılında toparlanma süreciyle birlikte kriz öncesi seviye olan %11 düzeyine gerilemiştir (Artar ve Sarıdoğan, 2012:5). Türkiye kriz döneminde ciddi bir daralma yaşamış ancak bankacılık sektörünün görece sağlam olması ve IMF programlarından aldığı yapısal reform tecrübesi nedeniyle krizden nispeten hızlı çıkış sağlamıştır. Para politikası tarafında TCMB, enflasyonist baskıları kontrol altında tutmak için faiz indirimleri ve genişletici adımlar atmıştır. Ancak küresel risk iştahındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle TL dalgalanmaya açık bir seyir izlemiştir.

2010’lu yılların ortasına doğru, büyümeyi desteklemek amacıyla uygulanan düşük faiz politikaları ve kredi genişlemesi, talep yönlü enflasyon baskılarını zaman zaman artırmıştır. Özellikle tüketici kredilerindeki hızlı artış ve inşaat sektörüne yönelik teşvikler, iç talebi canlandırarak büyümeyi desteklemiş, ancak cari açık ve enflasyon üzerinde risk oluşturmuştur. Enflasyon hedeflemesi rejimi devam etse de bazı dönemlerde oluşan politik baskılar ve büyüme önceliği nedeniyle TCMB’nin fiyat istikrarına odaklanması zorlaşmıştır.

Grafik 4. Türkiye’de TÜFE ve TL Mevduat Faiz Oranları (2002-2010)

TCMB ve TÜİK (2025) verileri kullanılarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Grafik 4’te gösterge faiz oranları ile TÜFE’nin yıllık görünümü verilmiştir. 2002’de oldukça yüksek olan enflasyonun takip eden yıllarda hızla düştüğünü görülmektedir. 2005’e gelindiğinde enflasyon tek haneli seviyelere, %8,18’e gerilemiştir. Bu keskin düşüşte, TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikaları ve yüksek nominal faiz oranları önemli rol oynamıştır. TCMB, enflasyonu düşürmek amacıyla politika faiz oranlarını yüksek tutmuş, bu da bankaların mevduata ödediği faiz oranlarının enflasyonun üzerinde kalmasını sağlamıştır. 2010 yılına kadar nominal faiz oranları TÜFE’nin üzerinde seyretmiştir. 2008’de küresel krizin etkileriyle enflasyonda hafif bir yükseliş yaşanmıştır. TCMB, fiyat istikrarını sağlamak adına bu dalgalanmalara karşı politika faizlerini kullanarak tepki vermiştir.

2013 yılındaki “Taper Tantrum” gibi küresel dalgalanmalar ve jeopolitik riskler, TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açmıştır. ABD Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını azaltacağına yönelik

açıklamasının ardından, Türk lirası yalnızca üç ay içerisinde Amerikan doları karşısında yaklaşık %7,5 oranında değer kaybetmiş; döviz kuru 1 Mayıs 2013'teki 1,88 seviyesinden 1 Ağustos 2013 itibarıyla 2,02 seviyesine yükselmiştir (Yılmaz, 2022: 273). Kur şokları, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştur. Bu süreçte hükümet, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla bazı vergi düzenlemeleri, ithalat önlemleri ve kredi büyümesini sınırlayıcı makro ihtiyati tedbirler uygulamıştır.

Grafik 5. TÜFE ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Görünümü (2010-2024)

Kaynak: TÜİK (2025) verileri kullanılarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Grafik 5'te gösterge faiz oranları ve TÜFE arasındaki ilişkiye bakıldığında 2020 yılına kadar faiz oranlarının enflasyonun üzerinde seyrettiği gözlemlenmektedir. 2020 yılı, küresel COVID-19 pandemisinin etkisiyle dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de önemli yapısal kırılmaların yaşandığı bir dönem olarak ifade edilebilir. 2021 sonunda Türkiye'de tüketici enflasyonu %36,08'e ulaşmıştır. Bu artışta döviz kurundaki dalgalanmalar, güçlü iç talep, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş, kuraklık, tedarik sorunları ve taşımacılık maliyetleri etkili olmuştur. Tüm mal ve hizmet gruplarında fiyatlar artış göstermiştir (TCMB, 2022:3). 2021 yılının aralık ayından 2022 yılının ağustos ayına kadar TCMB faizi %15,50 seviyesinde seyretmiştir. 2022 yılında ağustos ayından yıl sonuna kadar faiz oranı 4 defa değiştirilmiş ve %10,50 seviyesine indirilmiştir. 2022 yılında, TCMB tarafından uygulanan düşük faiz politikası, enflasyonist baskıları daha da artırmıştır. Bu politika, ekonomistler tarafından eleştirilmiş ve enflasyonun kontrol altına alınmasında etkisiz kaldığı belirtilmiştir. 2022 yılında %64,27 olarak gerçekleşen TÜFE, 2023 yılında da benzer bir seyir izleyerek %64,77 düzeyinde ölçülmüştür. Doğalgazda artan tüketim nedeniyle ücretsiz kullanım limitlerinin aşılması, yurt içi enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Sonucunda yılın son çeyreğinde tüketici enflasyonuna yukarı yönlü katkı sağlamıştır. Öte yandan, küresel gıda fiyatlarında düşüş gözlenmesine rağmen, yurt içinde gıda fiyatları bir önceki yıla göre %72,0 oranında artmıştır. Söz konusu dramatik yükseliş, manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşerek TÜFE üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır (TCMB, 2024: 61). 2023 yılının haziran ayından itibaren enflasyonla mücadele çerçevesinde TCMB faiz oranlarını yükseltmeye başlamış, %10 seviyesinde olan faiz oranı 2023 yılı sonunda %44 seviyelerine yükseltilmiştir.

2005–2024 dönemi incelendiğinde, Türkiye'de enflasyonla mücadelede zaman zaman başarılı adımlar atılmış olsa da bu başarıların kalıcı olamadığı görülmektedir. 2005 yılında yapılan para reformu ve 2001 sonrası yapısal düzenlemelerle kısa süreli tek haneli enflasyon seviyeleri yakalanmıştır. Ancak küresel krizler, politika tutarsızlıkları, kur oynaklıkları ve para politikasının bağımsızlığının zayıflaması enflasyonun tekrar yükselmesine neden olmuştur. Özellikle 2021 sonrası dönemde uygulanan düşük faiz politikaları, güçlü iç talep ve döviz kurundaki belirsizlikler fiyatlar genel seviyesini hızla yukarı çekmiştir. 2023 yılından itibaren sıkı para politikalarına geri dönülmesi ve faiz oranlarının artırılması, enflasyonda sınırlı bir yavaşlamayı beraberinde getirmiştir. Ancak mevcut veriler, yüksek enflasyonun henüz yapısal olarak kontrol altına alınamadığını göstermektedir. Fiyat istikrarına ulaşmak için daha kararlı, bütüncül ve kurumsal güveni önceleyen bir ekonomi politikası setine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

7. LİTERATÜR TARAMASI

Enflasyonla mücadele, Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır temel sorunlarından biri olmuştur. Farklı dönemlerde uygulanan para ve maliye politikaları çeşitli düzeylerde başarı getirmiş olsa da kalıcı fiyat istikrarı sağlanamamıştır. Bu bağlamda literatürde, özellikle enflasyon hedeflemesi rejiminin başarısı tartışma konusu olmuştur. Peker (2011), yaptığı çalışmada, Türkiye'nin açık enflasyon hedeflemesine geçtiği dönemde beklenen başarıyı gösteremediğini ifade etmiştir. Bu başarısızlıkta, örtük enflasyon hedeflemesi döneminde elde edilen olumlu sonuçların etkisinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca, uzun yıllar süren kronik enflasyonun ardından bu denli düşük hedefler belirlenmesinin uygun olmayabileceğini vurgulamaktadır. Türkiye'nin kendi ekonomik, siyasi ve sosyal yapısına daha uygun bir yöntemle hedef belirlenmesinin daha doğru olacağı görüşündedir (Peker, 2011: 503). Yılmaz ve Arı (2013), Türkiye'de enflasyonla mücadelede görece başarılı olunan 2001-2011 dönemini incelemiş ve bu başarının nedenlerini analiz etmiştir. Çalışmalarında, enflasyonun sıkı parasal göstergeler yerine daha gevşek parasal koşullar altında düştüğü, bu süreçte para politikasının yanı sıra sıkı maliye politikası, aşırı değerli TL, gelirler politikası ve dış ticaret hacmindeki artışın belirleyici rol oynadığı vurgulanmaktadır. Özellikle ucuz ithalat ve kur politikalarının enflasyonun düşüşünde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yılmaz ve Arı, 2013:11). Benzer bir analizin yapıldığı diğer bir çalışmada Durmuş (2018) Türkiye'de enflasyon hedefleme rejiminin uygulandığı örtük (2002-2005) ve açık (2006-2017) enflasyon hedefleme dönemlerinin fiyat istikrarını sağlama açısından ne derece başarılı olduğunu incelemiştir. Türkiye'de 2002-2005 döneminde uygulanan örtük enflasyon hedeflemesi fiyat istikrarı açısından başarılı sonuçlar vermiştir. Buna karşın, 2006-2017 dönemindeki açık enflasyon hedeflemesi, yapısal reformların sürdürülememesi, küresel sermaye hareketlerindeki olumsuz gelişmeler ve artan mali baskılar gibi nedenlerle hedeflere ulaşma açısından başarısız olmuştur (Durmuş, 2018: 181).

Enflasyon ile faiz arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dair görüşler literatürde ikiye ayrılmaktadır: Bir görüşe göre enflasyon, faiz artışını tetiklerken; diğerine göre ise yüksek faiz oranları enflasyonu körüklemektedir. Bu iki yaklaşımı sağlıklı biçimde değerlendirebilmek için, öncelikle hangi tür enflasyonla karşı karşıya olunduğunun doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede, faiz oranları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma iktisat literatüründe yer almakta olup, Fisher etkisinin test edildiği yerli ve yabancı literatürden örnekler içeren kronolojik bir özet aşağıda sunulmaktadır.

Sever ve Mızrak (2007), 1987:01–2006:06 dönemine ait verilerle Türkiye'de döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkileri VAR yöntemiyle incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre, bu değişkenler hem kendi geçmiş değerlerinden hem de birbirlerinden gelen şoklardan etkilenmektedir. Faiz oranlarındaki artışlara karşı döviz kuru ve enflasyon oranları pozitif fakat düşük şiddetli tepkiler vermekte; bu etkiler yaklaşık 7–8 dönem sürmektedir. Benzer bir bulgu, Atgür ve Altay (2015) tarafından yapılan çalışmada da karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, 2004-2013 dönemine ait verilerle Türkiye'deki enflasyon oranı ile nominal faiz oranı arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Elde edilen bulgular, söz konusu dönemde Fisher etkisinin geçerli olduğunu ve bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, Türkiye'de fiyatlar genel düzeyindeki değişimlerin nominal faiz oranlarıyla uyumlu hareket ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, TCMB'nin uygulayacağı para politikalarında söz konusu uzun dönemli ilişkinin dikkate alınmasının önem arz ettiği vurgulanmaktadır (Atgür ve Altay, 2015:531). Yücememiş vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada, makroekonomik ve finansal değişkenlerdeki belirsizliklerin giderilmesi ile sermaye hareketlerinin bu değişkenler üzerindeki etkisinin en aza indirilmesini amaçlayan faiz koridoru uygulaması incelenmiştir. Çalışma sonucunda, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından alınan faiz kararlarının enflasyonu düşürmede önemli ölçüde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre, İnterbank faiz oranında meydana gelen %100'lük bir artış enflasyonu %18 oranında azaltırken; TCMB borç verme faiz oranındaki aynı orandaki bir artış enflasyonu %17 oranında, borç alma faiz oranındaki artış ise enflasyonu %14 oranında düşürmektedir (Yücememiş vd, 2015:473). Doğan vd. (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2003:01–2015:02 dönemine ait aylık veriler kullanılarak Türkiye'de enflasyon ile faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, enflasyondan faiz oranlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu; buna karşın faiz oranlarından enflasyona doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Çalışmada, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen faiz oranlarının, aktarım mekanizmaları aracılığıyla enflasyon üzerinde etkili olabileceği; ancak bu etkinin aktarım sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle zaman alacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, aktarım kanallarının çeşitliliği ve uyum sürecinin niteliği, faiz oranlarının enflasyon üzerindeki etkisinin düzeyinin belirlenmesini güçleştirmektedir. Torun ve Karanfil (2016) tarafından yapılan çalışmada, 1980–2013 dönemi verileri kullanılarak Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgular, faiz oranı ile enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin

var olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, faiz oranında meydana gelen bir şokun enflasyon üzerinde kısa vadede %10, uzun vadede ise yaklaşık %23 oranında dalgalanmaya yol açtığı tespit edilmiştir (Torun ve Karanfil, 2016:487). Sinan (2019), Türkiye’de 2006:4 – 2018:9 dönemine ait aylık verileri kullanarak enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiyi VAR modeli, Johansen Eş Bütünleşme testi ve Granger nedensellik testi aracılığıyla analiz etmiştir. Çalışma sonucunda, uzun dönemde Fisher etkisinin geçerli olduğu ve enflasyon ile faiz oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Özellikle 2018 yılında döviz kurlarında gözlenen hızlı yükselişin enflasyonu artırdığı, bu durumun kontrol altına alınabilmesi için faiz oranlarında artışın zorunlu hale geldiği ifade edilmiştir.

Enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok çalışma, faiz artışlarının enflasyonu etkilemesi ve kontrol altına alması için zamanın kritik bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, faiz politikalarının etkilerinin kısa vadede hemen görülmediğini, aksine, enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yaratabilmek için uzun bir döneme ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. TCMB faiz artışı kararı aldığı zaman söz konusu kararın ekonomiye yansımaları, fiyatlar genel seviyesini aşağı çekmesi belirli bir gecikmeyle gerçekleşmektedir.

Enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişki, makroekonomik literatürde geniş bir yer tutmakla birlikte, farklı analiz yöntemleri ve ekonomik perspektifler ışığında çeşitlilik gösteren sonuçlar sunmaktadır. Çalışma konumuzla ilgili olarak, Akgül ve Özdemir (2018) tarafından değişik bir perspektif sunan bir analiz gerçekleştirilmiştir. 2003–2016 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’de enflasyon ile faiz oranı ve döviz kuru arasındaki ilişki, ekonomik söylemler bağlamında değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, enflasyon konusunda siyasetçilerin söylemleri ile TCMB’nin söylemlerinden hangisinin ekonomik gerçeklikle daha uyumlu olduğunu belirlemektir. Elde edilen bulgulara göre, 2003–2011 döneminde enflasyon ile faiz oranı arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunurken, 2011 yılındaki yapısal kırılma sonrasında bu ilişkinin ortadan kalktığı belirlenmiştir. Bu sonuç, ekonomik karar alma süreçlerinde söylem farklılıklarının dikkate alınmasının önemine işaret etmektedir (Akgül ve Özdemir, 2018:162).

Fiyat istikrarının tesis edilmesi, modern merkez bankacılığının öncelikli hedefleri arasında yer almakta olup, sürdürülebilir ekonomik büyüme ile finansal istikrarın sağlanmasında temel bir rol üstlenmektedir. Enflasyonla kararlı ve etkin bir şekilde mücadele edilmesi, para politikasının güvenilirliğinin artırılması ve ekonomik birimlerin beklentilerinin rasyonel biçimde yönlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, merkez bankalarının enflasyonist baskılara karşı öngörülebilir, tutarlı ve veri temelli politika setleri oluşturması, hem kısa vadeli ekonomik dalgalanmaların sınırlandırılmasını hem de uzun vadeli makroekonomik istikrarın sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Çalışma kapsamında, enflasyonla mücadeleye yönelik para politikalarının etkinliğini değerlendirebilmek amacıyla, uluslararası literatürde farklı ülke deneyimlerine yer verilen çalışmalar incelenmiştir.

Granville ve Mallick (2004), Birleşik Krallık’a ait 1900–2000 yılları arasındaki uzun dönemli yıllık verileri kullanarak nominal faiz oranları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Johansen eşbütünleşme testleri sonucunda, bu iki değişken arasında anlamlı ve istikrarlı bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, yüzyıllık bir zaman dilimi içerisinde enflasyon ile nominal faiz oranlarının uzun vadede birbirini tutarlı bir şekilde takip ettiğini ortaya koymaktadır (Granville ve Mallick, 2004:89).

Aizenman vd. (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, gelişmekte olan ve geçiş ekonomilerinde enflasyon hedeflemesi rejiminin makroekonomik etkileri incelenmiştir. Araştırmanın temel bulgularından biri, enflasyon hedeflemesi politikalarını benimseyen gelişmekte olan ülkelerde, enflasyon oranlarındaki değişimlere karşı politika faiz oranlarının anlamlı ve istikrarlı bir şekilde tepki verdiğine dair güçlü ampirik bulgular elde edilmiştir. Enflasyon hedeflemesi rejimi benimsemeyen merkez bankalarının politika faizi belirleme süreçlerinde enflasyon değişkenine atfedilen ağırlığın belirgin şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Aizenman vd., 2010:719).

SONUÇ

1980 sonrası Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele amacıyla birçok farklı ekonomi politikası uygulanmış olsa da bu politikalar, uzun vadede kalıcı fiyat istikrarını sağlamada yetersiz kalmıştır. 24 Ocak 1980 kararları ile dışa açık ve ihracata dayalı büyüme stratejisine geçilmesi, enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olarak görülse de kamu açıklarının kontrol altına alınamaması, mali disiplinin sürdürülememesi ve para-maliye politikaları arasındaki koordinasyon eksiklikleri nedeniyle bu strateji başarıya ulaşamamıştır. 1990’lı yıllarda ise finansal serbestleşmenin denetimsiz biçimde uygulanması, yüksek kamu harcamaları ve siyasi istikrarsızlık gibi

etkenlerle kronik yüksek enflasyon devam etmiştir. Aynı zamanda uygulanan IMF destekli dezenflasyon programları, kısa vadeli iyileşmeler sağlasa da yapısal sorunlara çözüm olamamıştır.

2001 krizi sonrası dönemde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendiren yapısal reformlar ve dalgalı kur rejimine geçilmesi, enflasyon oranlarında belirli bir istikrar yaratmıştır. Ancak 2010'lu yılların ikinci yarısından itibaren para politikasının etkinliğini sınırlayan politik müdahaleler, düşük faiz ısrarı vb. nedenlerle enflasyonun yeniden çift haneli rakamlara yükselmesine yol açmıştır. Özellikle 2021-2023 döneminde uygulanan heterodoks iktisat politikaları döviz kuru istikrarını bozarak maliyet geçişkenliğini artırmıştır. Sonucunda enflasyon %60'ın üzerine yükselmiştir.

Çalışma içerisinde 2010-2024 döneminde Türkiye ekonomisinde enflasyon ve nominal faiz oranları arasındaki dinamik ilişkinin karmaşık yapısı grafik ile gösterilmiştir. Dönemin başlangıcındaki düşük ve nispeten stabil seyrin ardından, özellikle 2017 sonrasında ve 2021-2024 periyodunda yüksek enflasyonist baskılarla mücadele edildiği gözlemlenmiştir. Söz konusu dönemde nominal faiz oranlarının, enflasyondaki keskin yükselişleri gecikmeli olarak takip ettiği ve enflasyonu dizginleme çabalarının bir parçası olarak ciddi oranlarda artırıldığı anlaşılmaktadır. Faiz oranlarındaki artışın, özellikle 2023 sonu ve 2024 başında hız kazanması, para politikasının enflasyonla mücadelede daha şahin bir duruş sergilediğine desteklemektedir.

2024 yılı itibarıyla uygulanan sıkı para politikası ve faiz artışları, iç talebi baskılayarak ve kur istikrarını sağlayarak enflasyonda kısmi bir düşüş sağlamıştır. Ancak bu gelişme, uzun vadeli ve istikrarlı bir fiyat düzeyine ulaşmak için yeterli değildir. Türkiye'nin enflasyon sorununu kalıcı biçimde çözebilmesi için; para politikasında bağımsızlık ve öngörülebilirliğin sağlanması, mali disiplinin korunması, üretim yapısının ithalata bağımlılıktan kurtarılması ve kurumsal güvenin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, 1980 sonrası dönemde Türkiye'de uygulanan enflasyonla mücadele politikaları; kısa vadeli başarılar dışında, kalıcı dezenflasyon sağlayamamış ve ekonomik istikrarın sürekliliğini temin edememiştir. Enflasyonla mücadele için sadece faiz politikası değil, yapısal reformlara dayalı bütüncül ve sürdürülebilir bir ekonomik yaklaşım gerekmektedir. Türkiye'nin enflasyon sorununu kalıcı olarak çözebilmesi için para politikasında bağımsızlık ve öngörülebilirlik, mali disiplinin korunması, üretim yapısının ithalata bağımlılıktan kurtarılması öncelikli hedefleri olmalıdır.

KAYNAKÇA

- Aizenman, J., Hutchison, M., & Noy, I. (2011). Inflation targeting and real exchange rates in emerging markets. *World Development*, 39(5), 712-724.
- Akdoğan, S. K. (2012). Türkiye'de Mali Serbestleşme Süreci ve Krizlerin Kısa Bir Özeti. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(2), 189-208.
- Akgül, I., ve Özdemir, S. (2018). Enflasyon-Faiz Oranı ve Enflasyon-Döviz Kuru İkilemi: GEG Programı Döneminde Türkiye Gerçeği. *Ege Academic Review*, 18(1).
- Artar, O. K., ve Sarıdoğan, A. A. (2011). Küresel Finansal Krizin Türkiye'de Bankacılık Sektörü Mali Yapısına Etkileri. *Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (2), 1-17.
- Atgür, M., ve Altay, O. (2015). Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013). *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 22(2), 521-533.
- Boratav (2010). *Türkiye İktisat Tarihi (1908-2007)*, İmge Kitabevi, Ankara
- Doğan, B., Eroğlu, Ö., ve Değer, O. (2016). Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(1), 405-425.
- DPT (1990). *1980'den 1990'a Makroekonomik Politikalar Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin Analizi ve Bazı Değerlendirmeler*, Ankara.
- Durmuş, H. (2018). Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi: Örtük Enflasyon ve Açık Enflasyon Dönemleri Üzerine Bir Değerlendirme. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11), 181-201.
- Granville, B., & Mallick, S. (2004). Fisher hypothesis: UK evidence over a century. *Applied Economics Letters*, 11(2), 87-90.

- Karaçor, Z., ve Atabey, A. (2001). Türkiye Ekonomisinde Uygulanan İstikrar Politikalarının Tarihsel Süreç İçerisinde Analizi ve Bu Süreç İçerisinde Karar Birimlerinin Rolü. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 4(1), 117-148.
- Kazgan, G. (2021) *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, Bilgi Üniversitesi Ya. İstanbul
- Kılıç, C. (2012). Finansal liberalizasyon sürecinde Türkiye'nin sektörel yapısında meydana gelen değişimler. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(4), 107-147.
- Manisalı, E. (1981). Son Ekonomik Önlemlerin Anlamı. *İSO Dergisi*, 168, 3-7.
- Peker, H. S. (2011). Türkiye'de Enflasyon ve Enflasyon Hedeflemesi Uygulamasının Değerlendirilmesi. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 11(22), 487-506.
- TÜİK (2025). <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=enflasyon-ve-fiyat-106>, Erişim tarihi:20.09.2025
- TCMB (2001). Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
- TCMB (2022-I). *Enflasyon Raporu*.
- TCMB (2024-I). *Enflasyon Raporu*.
- Topcu, M. (2014). Kriz, Küreselleşme, Sermaye Hareketleri ve 2001 Krizine Geline Süreçte İktisadi Politika Yanlılıkları. *Akademik Hassasiyetler*, 2(4), 115-148.
- Torun, M., & Karanfil, M. (2016). 1980-2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 14(27), 473-490.
- Yılmaz, A., ve Arı, A. (2013). Gevşek Parasal Göstergeler ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Altında, Enflasyonla Mücadele: 2001-2011 Türkiye Deneyimi. *Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 34(1), 11-31.
- Yılmaz, R. (2022). The Impact of Tapering on Developing Countries: Comparative Analysis. *Social Sciences Research Journal*, 11 (2), 269-275.
- Yücememiş, B. T., Alkan, U., ve Dağıdır, C. (2015). Yeni Bir Para Politikası Aracı Olarak Faiz Koridoru: Türkiye'de Para Politikası Kurulu Faiz Kararlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi. *Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 7(13), 449-478.